

Mise en place d'un point nodal efficace
Concepts et considérations générales

mai 2015

Suggestion de citation

Secrétariat du GBIF 2015. *Mise en place d'un point nodal efficace : concepts et considérations générales*. Copenhague. Disponible en ligne : <https://www.gbif.org/document/82147>

Numéro ISBN

87-92020-59-3

URI permanent

<https://www.gbif.org/document/82147>

Mélanie Raymond, Olaf Bánki, Kyle Copas, Alberto González-Talaván, Tim Hirsch, et Donald Hobern du Secrétariat du GBIF ont contribué à l'élaboration de ce document, qui s'appuie sur une publication précédente : Towards establishing a functional GBIF Participant Node (Part I) : definitions and general considerations.

Le document *Mise en place d'un point nodal efficace* est publié sous une licence Creative Commons Paternité 4.0 non transposée <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Contrôle du document

Première édition. Mars 2015.

Image de couverture

© 2010, antkevyyv | <http://www.freeimages.com/photo/1320391>

Table des matières

1. Introduction	4
2. En quoi consiste un point nodal participant de GBIF ?	4
3. À quoi servent les points nodaux ?	6
4. Quels services sont fournis par les points nodaux ?	9
4.1. Faciliter la mobilisation des données sur la biodiversité	9
4.2. Faciliter la gestion et la conservation des données sur la biodiversité	10
4.3. Faciliter l'analyse et l'utilisation des données sur la biodiversité	10
4.4. Coordonner la variété d'initiatives liées à la biodiversité, y compris la participation au réseau GBIF	10
5. De quoi les points nodaux ont-ils besoin pour être efficaces ?	11
5.1 Exigences fondamentales	11
5.2 Caractéristiques	13
6. Quel est le processus recommandé pour mettre en place un point nodal ?	14
6.1 Comment un participant au GBIF devrait-il choisir la position institutionnelle d'un point nodal ?	17
6.2 Quelles sont les recommandations sur les rôles du personnel au sein des points nodaux ?	19
7. Appui supplémentaire à la mise en place d'un point nodal	20
7.1 Comment trouver des exemples de points nodaux ?	20
7.2 De quelle manière le Comité des responsables des points nodaux contribue-t-il à la mise en place de points nodaux ?	20
7.3 De quelle manière le GBIF contribue-t-il au renforcement des capacités des points nodaux ?	21
7.4 Quels sont les autres documents et ressources mis à la disposition des points nodaux ?	21
7.5 Qui contacter pour tout renseignement complémentaire ?	22

1. Introduction

La conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques dépendent d'une bonne compréhension de la biodiversité et des processus qui la régissent. Si 250 années de recherche et de collecte de données sur la biodiversité ont certes produit une large quantité d'informations, ces informations restent néanmoins dispersées en une multitude de sources et de formats : des spécimens provenant des collections de musées et des rapports de gouvernements locaux aux publications et aux ordinateurs des chercheurs universitaires. À ces ressources historiques viennent s'ajouter les avancées technologiques et scientifiques actuelles qui génèrent des quantités de données gigantesques dans de nouveaux formats. La mobilisation de ces informations de manière structurée en utilisant des normes et des plateformes communes contribue non seulement à la compréhension de la biodiversité, mais permet également un vaste éventail d'utilisations, crée de nouvelles opportunités de recherche et étaye l'élaboration de politiques au niveau national et mondial.

Le Système mondial d'information sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) est [un réseau international d'organisations et de pays participants \(en anglais\)](#) qui permet l'accès libre et gratuit aux données sur la biodiversité provenant de sources diverses afin de promouvoir les activités scientifiques sur la biodiversité, la recherche dans le domaine de l'environnement et la prise de décision fondée sur des données factuelles. Le GBIF opère sous la forme d'un système fédérant le travail de publication de données réparties, coordonné par une infrastructure informatique et un réseau de collaboration au niveau mondial.

Depuis la création du GBIF en 2001, les organisations et pays participants ont testé et mis en place des modèles de coordination de la mobilisation, de la gestion et de la réutilisation des données sur la biodiversité au niveau national comme au niveau d'une organisation. Ces efforts se sont axés sur la formation de « points nodaux » de participants. Choisis par chaque participant, ces équipes coordonnent les besoins et les intérêts des nombreuses parties prenantes concernées.

Ce guide s'appuie sur l'expérience du réseau GBIF pour offrir des orientations sur la mise en place d'un point nodal efficace. Il est destiné à deux types de publics au sein de la « famille GBIF » : les délégués représentant chaque participant au Conseil d'administration du GBIF, et les responsables de points nodaux nommés pour coordonner les systèmes d'information sur la biodiversité dans chaque pays ou organisation. Il introduit les concepts principaux et les perspectives générales des activités des points nodaux, y compris des recommandations sur l'approche participative à adopter pour désigner un point nodal et concevoir ses structures de gouvernance.

2. En quoi consiste un point nodal de participants au GBIF ?

Les Participants au GBIF sont des pays, des organisations ou économies internationales qui ont signé le [Protocole d'accord du GBIF](#). Les signataires de cet accord expriment leur engagement à mettre en place un effort coordonné pour contribuer à l'accès libre et l'utilisation des données sur la biodiversité, pour faire avancer la recherche scientifique et pour promouvoir le développement technologique et durable.

Le point nodal est l'équipe de coordination désignée par un Participant pour mettre en place, renforcer et élargir les activités relatives au GBIF dans le pays ou l'organisation internationale. Le réseau plus vaste de personnes et d'institutions coordonnées par le point nodal, qui met collectivement en place une infrastructure permettant de disséminer les informations sur la biodiversité, est parfois appelé « système d'information sur la biodiversité » ou BIF (*Biodiversity Information Facility*) (cf. Encadré 1).

Le point nodal est généralement hébergé par une ou plusieurs institutions dont les activités sont liées à la biodiversité dans le pays participant, ou l'organisation participante. Le responsable du

point nodal dirige l'équipe et représente également le Participant au [Comité des responsables de points nodaux \(en anglais\)](#).

Un grand nombre de **parties prenantes** est impliqué dans des activités liées au GBIF au niveau du Participant, notamment des détenteurs de données, des experts en biodiversité, des utilisateurs de données, et des décisionnaires (cf. *Encadré 1*). Les points nodaux mettent en relation les besoins et des intérêts de ces publics afin de leur permettre de contribuer au réseau GBIF et de bénéficier de leur participation.

Les points nodaux ont généralement quatre fonctions principales (cf. également *Section 4*) :

- Promouvoir et contribuer à la mobilisation des données sur la biodiversité au sein du pays ou du domaine d'activité de l'organisation ;
- Offrir une expertise sur la gestion des données sur la biodiversité et sur l'amélioration de la qualité des données ;
- Encourager une réutilisation optimale des données disponibles ;
- Favoriser la collaboration entre les initiatives existantes relatives à la biodiversité, y compris la mise en relation avec le réseau GBIF international.

Les points nodaux constituent par conséquent des **pôles de connaissances**, que ce soit pour les données sur la biodiversité ou pour l'ensemble des activités liées au GBIF. Ils guident les parties prenantes, non seulement vers les sources d'information sur la biodiversité, mais également vers :

- Les politiques relatives à la biodiversité et à l'accès libre ;
- Une expertise sur la gestion des programmes de numérisation, l'organisation de la gestion des données et la mise en place de pratiques favorisant la qualité des données ;
- Des experts dans différents aspects de la biodiversité ;
- De plus vastes informations sur la variété d'initiatives en matière de biodiversité.

La plupart des points nodaux mettent en place un **cadre collaboratif** de politiques, d'accords et de normes qui sont adoptés par leurs parties prenantes afin d'orienter la publication, la gestion et l'utilisation des données sur la biodiversité.

La **structure de gouvernance** de chaque point nodal varie, mais prend souvent la forme d'un conseil ou d'un comité de pilotage. Cette configuration permet aux détenteurs et utilisateurs de données ainsi qu'aux autres parties prenantes de prendre collectivement des décisions relatives à la publication et à la réutilisation des données sur la biodiversité, tout en offrant au point nodal des priorités et des orientations sur la mise en œuvre de leur travail.

La publication des données sur la biodiversité par leurs détenteurs se fait par le biais d'une **infrastructure informatique** gérée par le point nodal. Il existe de nombreux modèles de mise en œuvre : de l'utilisation de services hébergés à la gestion d'un réseau décentralisé de institutions publiant leurs données avec un index centralisé des données. L'infrastructure informatique du point nodal peut également contribuer à de nombreux autres **produits et services d'information**, par exemple la maintenance d'un portail de données sur la biodiversité et d'outils d'analyse des données en ligne.

Encadré 1. Définitions des structures et des rôles fondamentaux du réseau GBIF au niveau des organisations, des économies et des pays Participants

Structures principales

Participant : pays, économie ou organisation qui devient membre du GBIF en signant un [Protocole d'accord](#) et en mettant en place un effort coordonné pour la contribution à l'accès libre et à l'utilisation des données sur la biodiversité, pour l'avancée de la recherche scientifique et pour la promotion du développement technologique et durable.

Point nodal : équipe de coordination désignée par le Participant pour mettre en place, renforcer et élargir les activités relatives au GBIF dans le pays ou l'organisation internationale.

Système d'information sur la biodiversité : également appelé « BIF », système ou réseau — cette structure plus large de personnes et d'institutions est coordonnée par le point nodal et forme collectivement une infrastructure pour disséminer les informations sur la diversité biologique auprès des parties prenantes concernées.

Rôles principaux

Délégation : équipe de personnes nommée par les Participants pour les représenter dans le processus de prise de décision du GBIF, sous la direction du chef de délégation.

Chef de délégation : personne désignée par le Participant pour le représenter au [Conseil d'administration du GBIF \(en anglais\)](#) et prendre part au processus de prise de décision au niveau mondial.

Responsable du point nodal : personne désignée par le Participant pour gérer les activités du point nodal et coordonner le système d'information sur la biodiversité.

Personnel du point nodal : équipe de personnes travaillant dans un point nodal. Les membres de l'équipe travaillent généralement sur des domaines spécifiques tels que l'assistance utilisateur, la liaison scientifique ou le développement technique.

Parties prenantes du système d'information sur la biodiversité : toute personne au sein d'une organisation ou d'un pays Participant qui contribue à l'ensemble des activités du système d'information sur la biodiversité, ou en bénéficie. Parmi elles figurent les personnes et les institutions publiant des données sur la biodiversité, les utilisateurs de données du réseau GBIF (ex. : les chercheurs, les spécialistes de la planification et le secteur privé) et les décideurs impliqués dans l'élaboration de politiques sur les données.

3. À quoi servent les points nodaux ?

Les points nodaux et les systèmes d'informations sur la biodiversité aident les Participants du GBIF à **augmenter le retour sur leurs investissements passés, actuels et futurs** en matière de recherche et de collecte de données sur la biodiversité. Ils aident à **intégrer la publication des données primaires dans les méthodes scientifiques générales** : alors qu'il existe une tradition bien établie de publication des résultats des recherches sur la biodiversité, il n'en va pas de même pour la publication des données primaires sur lesquelles ces résultats sont fondés, malgré le fait que la publication de ces données permette d'effectuer des analyses complémentaires. En tant que médiateurs, les points nodaux aident les détenteurs de données à publier leurs données en utilisant des normes et des protocoles communs pour non seulement garantir l'interopérabilité et le libre accès mais aussi **pour rendre les données disponibles à la plus large réutilisation possible**. Ils contribuent également à des engagements qui **promouvent la transparence et le libre accès** aux données scientifiques, aidant ainsi les détenteurs de données à se conformer aux règlements et aux exigences en matière de données ouvertes.

Les points nodaux jouent un rôle important pour promouvoir les pratiques de gestion de données et encourager la communauté des détenteurs de connaissances sur la biodiversité à mettre en commun leur expertise. Ce travail peut ensuite permettre **d'améliorer continuellement la qualité** et l'aptitude à l'emploi des données sur la biodiversité, et de fournir une plateforme pour **la taxonomie et la gestion collaborative des collections**.

En coordonnant les systèmes d'information sur la biodiversité, les points nodaux sont bien placés pour évaluer la disponibilité et les lacunes (taxonomiques, spatiales et temporelles) des données sur la biodiversité, pour comprendre l'utilisation et les besoins en données et informations, et pour mettre en œuvre des stratégies pour y répondre. Les points nodaux peuvent ainsi contribuer à la **définition de priorités en matière de recherche sur la biodiversité**.

Les points nodaux jouent un rôle dans la coordination de la large variété d'initiatives informatiques sur la biodiversité en impliquant de nouvelles communautés et en établissant des liens internationaux par le biais du GBIF. Cette coordination permet de créer de solides **partenariats et un alignement des efforts**, complétant les autres initiatives liées à la biodiversité en fournissant des fondements et une infrastructure de données pour un large éventail d'applications.

Les points nodaux peuvent **accroître l'efficacité** de la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité en utilisant les pratiques, les sources d'information, les opportunités et les outils communs disponibles par le biais du réseau GBIF pour le renforcement des capacités. En établissant un lien avec le GBIF, les points nodaux permettent **l'intégration des données** mobilisées au niveau du Participant à celles pertinentes publiées par d'autres pays et organisations. Les données mobilisées via un système d'information sur la biodiversité pour répondre à des besoins nationaux sont également disponibles pour être réutilisées par un public international plus large, ce qui **renforce la visibilité** des institutions qui publient les données et des efforts de mobilisation des Participants.

Enfin, les points nodaux aident à renforcer la capacité d'**utilisation de données collectives sur la biodiversité**. Leurs efforts contribuent à la recherche fondamentale, ainsi qu'à la recherche appliquée relative aux décisions politiques sur une variété de sujets ayant une importance primordiale au niveau économique et social, dont la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance agricoles, les risques de maladie et l'impact du changement climatique. Ils participent également aux exigences en matière d'information pour satisfaire les **engagements nationaux et mondiaux**, y compris ceux des conventions relatives à la biodiversité et des objectifs de développement durable. Ainsi, les points nodaux et les systèmes d'information sur la biodiversité fonctionnels ont un rôle déterminant pour aider les Participants à atteindre leurs propres buts et objectifs en matière de données sur la biodiversité.

Encadré 2. Parties prenantes aux activités du GBIF au niveau des Participants

La [stratégie de communication du GBIF \(en anglais\)](#) identifie six publics qui représentent différents groupes de parties prenantes aux activités du GBIF. Bien qu'il existe des chevauchements entre ces groupes, chacun possède des intérêts propres et joue un rôle différent dans la réalisation de la vision du GBIF. En voici un résumé.

Le réseau GBIF

Ce groupe comprend les responsables, le personnel et les membres de la gouvernance des points nodaux ; les chefs de délégation et d'autres délégués du Conseil d'administration ; les membres des comités consultatifs ; le personnel et les sous-traitants du Secrétariat ; et le personnel concerné des organisations affiliées.

L'objectif principal de ce groupe est d'**encourager la participation au réseau GBIF** en impliquant les autres publics, pour encourager la mobilisation, la gestion, la conservation et l'utilisation des données sur la biodiversité.

Les détenteurs de données

Ce groupe comprend, entre autres, les personnes publiant actuellement les données du GBIF ; les conservateurs, les informaticiens et les scientifiques travaillant avec les collections d'histoire naturelle ; les biologistes de terrain ; les citoyens scientifiques, les réseaux bénévoles d'enregistrement de données et les sites agrégeant les observations ; les auteurs, les rédacteurs et les personnes publiant des recherches scientifiques ; les conservateurs de littérature et d'archives multimédias historiques relatives à la biodiversité ; de même que les organisateurs et les professionnels chargés des enquêtes et des programmes de suivi effectués par les agences publiques, les organisations de gestion des zones protégées et les organisations non gouvernementales.

L'implication des détenteurs de données a pour objectif principal d'**encourager et de soutenir la mobilisation des données sur la biodiversité** : la numérisation des données, leur collecte et finalement leur publication à travers le réseau GBIF.

Les experts en biodiversité

Ce groupe comprend les zoologistes, les botanistes, les mycologues et autres spécialistes d'espèces ; les taxonomistes ; les écologistes ; les réseaux d'expert (ex. : l'UICN, Birdlife) ; et les associations nomenclaturales.

L'implication des détenteurs de connaissances sur la biodiversité a pour objectif principal d'**encourager la gestion et la conservation des données sur la biodiversité** : améliorer continuellement la qualité et l'aptitude à l'emploi des données mobilisées par le réseau GBIF et démontrer que de solides systèmes d'information sur la biodiversité au niveau national et mondial contribuent au travail de ces groupes.

Les utilisateurs de données

Ce groupe comprend les écologistes, y compris les macroécologistes et biogéographes ; les modélisateurs de la distribution des espèces (dont des analystes de l'impact du changement climatique, des risques posés par les espèces envahissantes, des vecteurs de maladies humaines) ; les professionnels de la conservation, y compris les gestionnaires de zones protégées ; les analystes d'impact environnemental et les autorités de planification territoriale stratégique ; les experts en ressources génétiques (pour la diversité des cultures, les composés médicinaux, etc.) ; et la communauté d'évaluation des écosystèmes.

L'implication des utilisateurs de données sur l'occurrence des espèces a pour principal objectif d'**encourager l'utilisation des données sur la biodiversité** : réutiliser les données accessibles via le GBIF afin de stimuler les sciences relatives à la biodiversité et à la recherche environnementale et au final d'encourager la prise de décision fondée sur

des données factuelles.

Les décisionnaires

Ce groupe comprend les ministères des gouvernements nationaux et les responsables d'agences nationales ; les agences de financement de la recherche ; les représentants des conventions intergouvernementales et les délégués nationaux ; ainsi que les fondations internationales.

L'implication des donateurs et des décisionnaires exécutifs a pour objectif principal d'**obtenir leur soutien pour toutes les activités relatives au GBIF.**

Les parties prenantes publiques

Ce groupe comprend les éducateurs et enseignants ; les étudiants ; les passionnés de faune et de flore ; les particuliers engagés sur le plan environnemental ; et la communauté de développeurs de logiciels non scientifiques.

Bien qu'au niveau mondial ces groupes soient secondaires par rapport aux autres, ils peuvent être d'importantes parties prenantes impliquées dans les activités nationales ou organisationnelles du GBIF, par exemple par le biais d'initiatives de sciences citoyennes. L'implication de ces groupes peut permettre un plus large soutien des activités de mobilisation des données sur la biodiversité et la mise à disposition de tous les citoyens des informations nationales sur la biodiversité.

4. Quels services sont fournis par les points nodaux ?

Les responsabilités et services spécifiques fournis par chaque point nodal varient considérablement, en partie selon les priorités ayant motivé les Participants à devenir membres du GBIF. De plus, certains points nodaux fournissent des services qui dans d'autres pays font partie des responsabilités d'autres institutions indépendantes. Néanmoins, les services et les responsabilités des points nodaux peuvent généralement être regroupés en quatre catégories principales :

4.1. Faciliter la mobilisation des données sur la biodiversité

Les exemples de services comprennent :

- l'organisation des données sur la biodiversité au niveau du Participant afin de garantir le libre accès à toutes les données sur la biodiversité disponibles sous forme numérique ;
- la promotion et la coordination de l'investissement national dans la numérisation et la mobilisation des informations sur la biodiversité ;
- la mise à disposition d'une infrastructure et d'une assistance technique pour permettre aux données sur la biodiversité d'être publiées sur Internet et via le réseau GBIF (y compris les données provenant des collections, des observations, des checklists et les métadonnées décrivant les sources de données) ;
- la promotion des avantages de publier les données, par exemple, par le biais des « [data papers \(en anglais\)](#) » comme mécanisme permettant d'obtenir une reconnaissance pour le partage de jeux de données ;
- le développement d'une culture favorisant l'accès libre et encourageant les exigences de données ouvertes, par exemple dans le cadre des conditions d'octroi de subventions ;
- le maintien d'un cadre collaboratif entre les détenteurs et les utilisateurs de données, par exemple, au travers d'accords permettant le partage des données selon des conditions préétablies et encourageant la réutilisation des données ;

- la promotion d'un engagement sociétal sur les questions de biodiversité, par exemple en soutenant les mouvements de sciences citoyennes qui mobilisent les données provenant d'observations.

4.2. Faciliter la gestion et la conservation des données sur la biodiversité

Les exemples de services comprennent :

- l'amélioration de la qualité des données disponibles, par exemple à travers la standardisation et la documentation des sources de données existantes avec des métadonnées ;
- l'aide apportée aux détenteurs de données pour gérer leurs données en utilisant des outils et méthodes appropriées, par exemple par le biais de programmes de renforcement des capacités axés sur l'informatique appliquée à la biodiversité ;
- le rôle de répertoire permanent des données sur la biodiversité au niveau du Participant pour les détenteurs de données qui n'ont pas la capacité de maintenir leurs propres archives de manière permanente ;
- le fait de valider ceux qui publient des données sur la biodiversité pour qu'ils puissent devenir membres du réseau GBIF ;
- la collaboration avec d'autres initiatives de biodiversité afin de garantir une interopérabilité maximale entre les différents types de données sur la biodiversité.

4.3. Faciliter l'analyse et l'utilisation des données sur la biodiversité

Les exemples de services comprennent :

- la facilitation de l'accès aux données sur la biodiversité en promouvant l'utilisation de l'infrastructure du GBIF et/ou en gérant un portail national ou thématique de données sur la biodiversité ;
- le rôle d'institution de référence pour la dissémination des informations sur la biodiversité ;
- l'appui à la recherche sur la biodiversité en évaluant les besoins et les lacunes des données, en encourageant une coopération interdisciplinaire entre les scientifiques et en organisant des activités de renforcement des capacités ;
- le soutien à la compilation, la gestion et la publication des inventaires d'espèces et des checklists nationaux, régionaux et thématiques, et l'utilisation de ces listes pour étayer d'autres activités (ex. : travaux de conservation, rapports nationaux) ;
- la contribution à l'élaboration de politiques, par exemple en prodiguant des conseils sur la désignation de priorités en matière de recherche sur la biodiversité, et l'aide à la généralisation de l'utilisation des données et des informations sur la biodiversité dans les processus de prise de décision, de planification, de conservation et de gestion ;
- l'appui à l'élaboration de rapports nationaux sur la biodiversité, par exemple par le biais de la Convention sur la diversité biologique et d'autres accords multilatéraux sur la biodiversité.

4.4. Coordonner la variété d'initiatives liées à la biodiversité, y compris la participation au réseau GBIF

Les exemples de services comprennent :

- la promotion de l'expansion de la participation au GBIF à d'autres pays et d'autres organisations ;

- la participation au Comité des responsables des points nodaux et aux sous-comités régionaux en donnant des orientations et en contribuant à la mise en œuvre des programmes de travail du GBIF conformément aux priorités des Participants ;
- la contribution aux activités de renforcement des capacités dans l'ensemble du réseau, telles que le mentorat, la formation, le partage d'expertise par le biais de groupes de travail, la participation à des projets collaboratifs, l'évaluation de développements d'autres Participants et du Secrétariat du GBIF ;
- la coordination des activités de communication relatives aux informations sur la biodiversité et des activités informatiques, le partage des communications avec l'ensemble de la communauté GBIF par le biais du Secrétariat, et la diffusion d'informations mondiales pertinentes auprès des réseaux de parties prenantes du point nodal au sein du pays ou de l'organisation ;
- la promotion des synergies avec les activités nationales et régionales impliquant d'autres initiatives mondiales sur la biodiversité, telles que le [Centre d'échange de la Convention sur la diversité biologique](#), les programmes de renforcement des capacités de l'IPBES, l'Encyclopedia of Life, la Biodiversity Heritage Library et d'autres, y compris une étroite collaboration ou un travail conjoint avec les points nodaux ou points focaux gérant ces initiatives.

5. De quoi les points nodaux ont-ils besoin pour être efficaces ?

5.1 Exigences fondamentales

La capacité, définie comme « l'aptitude des individus, institutions et sociétés à s'acquitter de fonctions, résoudre des problèmes et définir et réaliser des objectifs de façon durable », constitue une manière utile d'identifier ce dont un point nodal a besoin pour être efficace. Le [cadre de renforcement des capacités de GBIF \(en anglais\)](#) envisage la **capacité en trois dimensions interconnectées** : l'environnement propice, l'organisation et l'individu.

Cette stratégie classe ensuite les capacités en deux types généraux qui s'appliquent à chacune des trois dimensions :

- **Capacités fonctionnelles** : relatives à l'efficacité organisationnelle et institutionnelle.
- **Capacités techniques** : les compétences spécifiques, les savoirs et savoir-faire dont les Participants ont besoin pour mobiliser, gérer et utiliser les données sur la biodiversité.

En utilisant ce cadre, les **exigences fondamentales** suivantes doivent être prises en compte lors de la mise en place d'un point nodal. Si certaines de ces exigences ne sont pas remplies, l'efficacité globale du point nodal en sera affectée.

Capacités fonctionnelles

Capacité de planification et d'élaboration de politiques

Aptitude à formuler des stratégies, des plans et des politiques fondés sur des évaluations pertinentes.

1. Un **mandat clair** (officiel, institutionnel) dans lequel le point nodal est formellement chargé de promouvoir, coordonner et faciliter la gestion et l'utilisation des données sur la biodiversité auprès des institutions parties prenantes concernées au sein du domaine d'activité du Participant.
2. Une **structure de gouvernance** qui représente les principales parties prenantes au sein du domaine d'activité du Participant. Une instance dirigeante active qui guide et soutient le travail du point nodal aide à garantir que les acteurs concernés se sentent responsables du travail du point nodal.

3. Un **objectif à long terme** clairement défini, accompagné de plans à court et à moyen terme. Le point nodal a besoin d'une vision et d'une mission faciles à saisir qui motivent l'équipe, la gouvernance et les parties prenantes du point nodal. Le point nodal doit être capable de formuler une stratégie générale et des **programmes de travail** en conformité avec les priorités du Participant. Ces programmes devraient définir les attentes concernant les résultats générés par le point nodal dans une durée donnée, et aideront à évaluer les performances du point nodal.

Capacité d'engagement

Aptitude à initier et à maintenir des partenariats et des réseaux.

4. Un **cadre collaboratif** permettant de mettre en place un système d'information sur la biodiversité, défini et préétabli par les parties prenantes et les partenaires concernés au sein du domaine d'activité du Participant. Ce cadre devrait garantir que le point nodal possède un rôle bien défini au sein de l'ensemble des institutions sur la biodiversité, s'appuyant sur des partenariats solides et des services complémentaires (cf. *Section 6.1*). Il doit inclure des accords formels pertinents sur la publication et l'accès aux données. Il doit également s'assurer que le point nodal reconnaît et valorise les organisations et les individus qui en sont membres, qui y contribuent et utilisent ses services afin de consolider ses relations avec eux.
5. Des **plans, outils et matériaux de communication et de sensibilisation** pour contribuer au travail collaboratif entre les membres du réseau du point nodal et pour encourager l'adhésion continue de nouveaux membres. Les matériaux peuvent comprendre un site Internet, des bulletins d'information, des brochures, des listes de diffusion et l'utilisation de plateformes de médias sociaux. La [stratégie de communication du GBIF \(en anglais\)](#) peut aider à identifier les messages principaux devant être transmis aux publics concernés, et les participants peuvent coordonner avec le Secrétariat des activités de communication dans l'ensemble du réseau GBIF.

Capacité de mise en œuvre et d'évaluation

Aptitude à gérer, financer, budgéter, mettre en œuvre et évaluer des projets et des programmes.

6. Des **membres du personnel dédiés** pour mettre en œuvre le mandat et les programmes de travail du point nodal (cf. *Section 6.2*). L'équipe du point nodal aura besoin d'un large éventail de compétences allant de l'informatique appliquée à la biodiversité à la coordination de réseau, soutenues par une formation appropriée.
7. Une **aide institutionnelle et financière** en conformité avec les services devant être fournis par le point nodal pour que le point nodal puisse réaliser ses programmes de travail. L'aide institutionnelle peut comprendre une assistance administrative, des installations hôtes et le soutien politique nécessaire pour permettre l'implication de partenaires clés, susciter l'intérêt, accroître la visibilité et mobiliser des fonds.

Capacités techniques

Mobilisation des données sur la biodiversité

Aptitude à collecter, numériser et publier les données sur la biodiversité.

8. Une **infrastructure informatique aidant à la mobilisation des données sur la biodiversité**. Les outils existants, par exemple l'IPT ([Integrated Publishing Toolkit](#)), viennent en appui de nombreux modèles de mise en œuvre, allant de l'utilisation d'outils de publication de données hébergés à la gestion d'un réseau décentralisé de personnes publiant les données et un catalogue centralisé des données.
9. Un **programme encourageant et aidant les détenteurs de données à mobiliser leurs données**, comprenant, par exemple, la promotion d'incitations au partage et à la publication de données, une assistance technique, la traduction ou l'adaptation de

documents et de manuels, l'organisation d'ateliers de formation et d'une plateforme d'apprentissage électronique.

Gestion et conservation des données sur la biodiversité

Aptitude à gérer et à conserver les données sur la biodiversité afin d'améliorer continuellement la qualité des données.

10. Un **flux de travail contribuant à l'amélioration de la qualité des données**, connecté aux processus de validation des personnes publiant des données qui deviennent membres du réseau GBIF et d'évaluation des jeux de données. Cela peut comprendre l'utilisation d'outils et de processus de qualité des données disponibles du réseau GBIF (cf. [Pôle de qualité des données de GBIF Espagne \[en anglais\]](#)) ainsi que des conseils et informations sur les techniques de gestion des données à l'attention des détenteurs de données.

Analyse et utilisation des données sur la biodiversité

Aptitude à accéder, analyser et utiliser les données sur la biodiversité.

11. Des **outils et une expertise pour générer un ensemble de produits et de services d'information** y compris, par exemple, des listes d'espèces nationales, régionales et thématiques, des contributions à l'élaboration de rapports sur le statut de biodiversité, un catalogue de métadonnées, et une analyse des besoins et des lacunes concernant les données sur la biodiversité qui complètent celles générées par d'autres parties prenantes.
12. Un **programme pour permettre l'accès et l'utilisation des données sur la biodiversité** mises à disposition par le réseau GBIF, susceptible de comprendre un portail national ou thématique de données sur la biodiversité. Ce programme peut inclure notamment l'organisation d'ateliers de formation, la liaison avec des programmes d'éducation nationale, la traduction et l'adaptation de documents, ainsi que des actions visant à accroître la visibilité du réseau lors de conférences scientifiques spécifiques.

La situation de chaque Participant GBIF est unique, chacun d'entre eux possédant différents points forts et devant relever différents défis à différents niveaux. L'accès aux conseils et à l'expérience du réseau GBIF peut aider les nouveaux Participants à établir des points nodaux aussi efficacement que possible. Les projets et partenariats avec d'autres Participants et leurs points nodaux peuvent s'avérer une forme efficace de renforcement des capacités, dont il existe de nombreux [exemples \(en anglais\)](#) de réussite. Le GBIF possède un [programme de soutien au renforcement des capacités \(en anglais\)](#) qui offre un cofinancement à de tels projets. Les échanges moins formels d'idées et d'expérience, par exemple au travers des réunions régionales de points nodaux, peuvent également représenter d'excellentes occasions pour aider les points nodaux à mettre en place les exigences fondamentales en matière de capacité.

5.2 Caractéristiques

En plus des exigences fondamentales, les quatre caractéristiques suivantes contribuent à l'efficacité des points nodaux :

1. **Neutralité.** Les points nodaux étant établis pour coordonner, promouvoir et faciliter les activités de partage de données entre les multiples institutions, tout manque de neutralité réduit leur efficacité. Par exemple, d'autres institutions sur la biodiversité et leurs partenaires potentiels peuvent être réticents à collaborer si une institution nodale est directement impliquée dans la génération de données pour ses propres objectifs de recherche, ce qui suggère qu'elle est leur concurrente ou qu'elle est muée par ses propres intérêts. Par contre, les institutions engagées de cette manière peuvent également se forger une réputation de confiance au sein de la communauté en offrant des ressources et des services, dont des connaissances spécialisées sur la conservation des données, à d'autres institutions ayant des objectifs similaires (ex. : les

institutions du système de points nodaux qui constituent GBIF Allemagne). Le point nodal devrait pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes concernées, indépendamment de toute préférence ou priorité qui n'est pas définie ou agréée par l'ensemble de la communauté. La position institutionnelle du point nodal joue un rôle décisif dans sa neutralité (cf. *Section 7*).

2. **Leadership et initiative.** Les points nodaux doivent être capables de susciter l'intérêt et de mobiliser les personnes et les organisations en vue de la publication et de l'utilisation des données sur la biodiversité. Le point nodal devrait disposer d'une équipe motivante et bien connectée, impliquée dans des initiatives similaires, et capable de rassembler de multiples communautés pour encourager efficacement la participation, la collaboration et d'autres synergies.
3. **Accent mis sur le service.** Les points nodaux sont établis pour aider une communauté de personnes et d'institutions, et devraient par conséquent chercher à offrir leurs services plutôt qu'à dicter la marche à suivre. En tant que mécanisme de soutien du réseau de Participants au GBIF, l'approche axée sur le service devrait être omniprésente dans toutes les activités effectuées par le point nodal.
4. **Capacité d'adaptation.** Les points nodaux ont besoin d'une aptitude à répondre aux changements dans un paysage de bailleurs de fonds, de contributeurs et de partenaires typiquement complexe et large, afin d'adapter leurs stratégies pour rester pertinents, et pour fournir des services continuellement stables à leurs parties prenantes. L'accent sur l'évaluation périodique, ainsi que sur les opportunités d'apprentissage offertes au personnel du point nodal, peut renforcer ces qualités.

6. Quel est le processus recommandé pour mettre en place un point nodal ?

La mise en place d'un point nodal implique un certain nombre de décisions cruciales qui auront un impact sur son efficacité. Il est par conséquent important de soigneusement les examiner dès le départ. Ces décisions s'appliquent principalement aux pays Participants, bien que certaines s'étendent aux organisations lorsqu'il existe plusieurs institutions en réseau pouvant potentiellement accueillir le point nodal. Le processus est typiquement influencé par des facteurs spécifiques au contexte des Participants, qui comprennent :

- a) le paysage institutionnel au niveau du Participant : le nombre et le type d'institutions impliquées dans la biodiversité, les rôles, le contexte social et économique, la tradition de recherche, etc. ;
- b) les intérêts, les besoins et les priorités du Participant quant aux données et aux informations sur la biodiversité ;
- c) la capacité actuelle et potentielle du Participant en termes de financement, d'infrastructure, de personnel, etc.

Tandis que ces facteurs varient considérablement d'un Participant à l'autre, les leçons tirées par la communauté peuvent aider les nouveaux Participants au GBIF, ou ceux qui effectuent des changements stratégiques dans leur processus de prise de décision. *L'Encadré 3* présente une approche participative simplifiée de la prise des décisions fondamentales et nécessaires à la mise en place d'un point nodal efficace.

La principale recommandation est d'initier un processus participatif au niveau du Participant, avec à sa tête, dans l'idéal, le chef de délégation ou l'institution qui est responsable de la signature du Protocole d'accord du GBIF. Ce processus devrait comprendre une discussion de la vision et de la mission à long terme du point nodal, et la formulation d'une recommandation pour la mise en place du point nodal. Il peut être utile de débiter en envisageant la portée du système d'information sur la biodiversité requise par le Participant, plutôt que d'examiner indépendamment le rôle du point nodal coordinateur. Une première étape efficace consiste à ce

que le chef de délégation ou l'institution principale convoque un groupe de représentants des principales institutions parties prenantes pour les aider à prendre part au processus dès le départ.

Encadré 3. Une approche participative de la mise en place d'un point nodal

Discussions devant avoir lieu avant l'adhésion au GBIF

- Comprendre la motivation de la demande d'adhésion au GBIF du Participant
- Comprendre les facteurs déterminants et les priorités au plus haut niveau de la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité
- Assigner des rôles formels : un chef de délégation et un responsable de point nodal temporaire

Préparation au processus participatif

- S'accorder sur les rôles dans le processus : qui dirige, qui formule la recommandation finale, le besoin de consultants, etc.
- Études préparatoires : évaluation des besoins de contenu, inventaire des détenteurs de données, carte des parties prenantes, etc.
- Identifier des exemples pertinents au sein du réseau GBIF
- Identifier les parties prenantes qui seront invitées à apporter leur contribution
- Organiser une réunion nationale des parties prenantes

Processus participatif : définir la portée du système d'information sur la biodiversité et du point nodal

- Définir les priorités du système d'information sur la biodiversité
- Discuter des éléments déjà en place du système d'information sur la biodiversité
- Définir les rôles fondamentaux du point nodal de soutien au système d'information sur la biodiversité

Processus participatif : définir des modèles de mise en œuvre pour le système d'information sur la biodiversité et le point nodal

- Définir les accords formels permettant une collaboration efficace
- Discuter du modèle d'infrastructure informatique
- Discuter du modèle de gouvernance et de sa représentation
- Prendre en compte la position institutionnelle du point nodal
- Discuter de la constitution d'une équipe de point nodal et du rôle du responsable de point nodal
- Discuter des modèles de financement du point nodal

Recommandation sur la mise en place du point nodal, y compris son mandat, sa position institutionnelle, sa structure de gouvernance et son modèle de financement

De nombreux outils existent pour encourager le dialogue sur la mise en place d'un point nodal. Par exemple, une [évaluation préliminaire des besoins de contenu \(en anglais\)](#) effectuée au niveau des Participants par le biais d'une enquête, d'un atelier ou d'une analyse de documentation (pouvant être menée(e) par un consultant) peut fournir de précieuses informations pour guider la formulation de recommandations par le groupe de parties prenantes. Cette évaluation aide à s'assurer que les besoins et les priorités d'un large groupe de parties prenantes sont représentés dans le processus. Des outils permettant d'établir la carte des parties prenantes (tels que les exemples d'outils 4 à 6 [ici \[en anglais\]](#)) peuvent également permettre de comprendre comment le système d'information sur la biodiversité et le point nodal traiteront des besoins et des priorités des Participants, en complément d'autres initiatives relatives à la biodiversité ou aux informations.

Après avoir défini la portée d'un système d'information sur la biodiversité et la vision et les objectifs à long terme de son point nodal coordinateur, les parties prenantes sont prêtes à discuter des plans de mise en place du point nodal. Ces plans devraient comprendre des aspects tels que le cadre collaboratif, les exigences d'infrastructure, la structure de gouvernance, le financement, l'adhésion aux organes de direction et/ou consultatifs, les rôles et les responsabilités du point nodal, ainsi que la décision cruciale concernant la position du point nodal.

Les questions suivantes peuvent contribuer au processus de mise en place d'un point nodal :

1. Parmi les besoins identifiés, quels sont ceux qui devraient être traités par le point nodal, et ceux dont pourraient se charger les membres du réseau plus large de parties prenantes ?
2. Quel type d'accords formels (ex. : accords de partage ou d'utilisation de données, mandat formel du point nodal) sont nécessaires pour contribuer à une collaboration efficace entre les parties prenantes ?
3. Quel type d'infrastructure informatique constitue le modèle idéal pour un système d'information de participants sur la biodiversité ? Existe-t-il des étapes intermédiaires dans le développement de cette infrastructure permettant la fourniture de services fondamentaux le plus tôt que possible ? L'infrastructure devrait-elle s'appuyer sur un système décentralisé, ou le point nodal devrait-il jouer le rôle de pôle central du réseau ?
4. Quel type de structure de gouvernance devrait avoir le point nodal ? Comment cela peut-il favoriser la création d'un sentiment d'appartenance aux activités du point nodal chez les parties prenantes principales du système d'information sur la biodiversité ?
5. Le point nodal requiert-il des organes consultatifs tels qu'un comité scientifique ?
6. Quelle est la position institutionnelle susceptible d'octroyer au point nodal la meilleure combinaison de neutralité et de capacité pour assurer ses services principaux ?
7. Quelle est la position institutionnelle susceptible d'octroyer au point nodal le meilleur soutien institutionnel et financier, ainsi que la stabilité maximale sur le long terme ? (cf. *Section 6.1.*)

Lors de la conception et de la réalisation du processus de mise en place d'un point nodal, les nouveaux participants sont encouragés à régulièrement demander des conseils et des orientations aux participants existants et au Secrétariat : les expériences précédentes aident souvent à identifier les problèmes potentiels et à trouver des solutions efficaces.

Dans l'idéal, les résultats de ce processus devraient poser le fondement de recommandations pour la mise en place du point nodal de participants (y compris les aspects formels tels que le mandat légal). Le groupe de parties prenantes convoqué pour apporter leur soutien au processus peut être encouragé à devenir les premiers membres du réseau et des organes de direction du point nodal.

La mise en place d'un point nodal de participants et d'un système d'information sur la biodiversité consiste à changer la manière dont les individus et les institutions fonctionnent et

coopèrent. Il n'existe pas de solution unique et parfaite, et les choix effectués dépendent des circonstances et des priorités de chaque participant. Plus le processus est inclusif, transparent et participatif, plus les chances de voir le point nodal répondre efficacement aux besoins d'information sur la biodiversité des Participants dans le long terme sont importantes.

6.1 Comment un participant au GBIF devrait-il choisir la position institutionnelle d'un point nodal ?

Comme mentionné ci-dessus, la position institutionnelle d'un point nodal constitue une décision cruciale qui est susceptible d'avoir un impact à long terme sur son efficacité à coordonner les informations sur la biodiversité d'un pays. Le *Tableau 1* résume les types d'institutions désignées précédemment comme hôtes des points nodaux, ainsi que certains des avantages et des inconvénients potentiels associés à chaque type d'hôte. Le tableau, axé principalement sur les pays plutôt que sur les organisations, ne fournit pas une recommandation unique quant à la position du point nodal, mais sert de référence lors de l'examen des options. Ces exemples sont généralisés et varieront considérablement en fonction de la situation spécifique du participant. Les potentiels inconvénients dans la colonne de droite sont susceptibles de ne pas être applicables à de nombreux pays ou institutions hôtes.

En plus de choisir la position du point nodal, les Participants ont besoin de décider de la position de l'équipe du point nodal au sein de l'institution hôte : sera-t-elle un organe autonome avec un mandat indépendant, une section ou un département dédié de l'institution hôte, ou un groupe de membres du personnel partageant leurs responsabilités envers le point nodal avec leurs autres fonctions ? Les nouveaux Participants sont encouragés à consulter leurs collègues du réseau et à examiner [les profils de pays sur GBIF.org \(en anglais\)](#) pour les aider à identifier le modèle le plus approprié à leur situation nationale.

Enfin, certains Participants du GBIF ont choisi de répartir l'équipe de leur point nodal sur plusieurs institutions hôtes. Dans ces cas-là, les Participants sont encouragés à désigner une institution pour coordonner l'activité du point nodal et servir de principal point de contact pour les interactions avec le Secrétariat du GBIF et le réseau mondial. Un seul représentant par Participant est nommé pour faire partie du Comité des responsables des points nodaux.

Tableau 1 : Exemples généralisés des types d'institutions désignées comme hôtes des points nodaux.

Avantages potentiels	Inconvénients potentiels
Collections d'histoire naturelle	
Connaissance approfondie des défis et des exigences en matière de numérisation et de gestion des données d'histoire naturelle	Un effort important peut être requis pour démontrer leur neutralité (ex. : s'il s'agit d'une collection zoologique, démontrer qu'elle peut fonctionner avec d'autres types de collections), ou le fait qu'elles ne sont pas en concurrence avec des fonds de numérisation, etc. Elles peuvent avoir des difficultés à s'impliquer avec d'autres communautés détentrices d'autres types de données sur la biodiversité (ex. : observations, données écologiques, etc.) Le point nodal peut avoir des difficultés à répondre aux besoins des parties prenantes (ex. : les décideurs politiques)
Ministères des Sciences, de l'Environnement, et coll.	
Mandat robuste et capacité d'influencer et de soutenir l'élaboration de politiques et la prise de décision	Difficultés de fonctionner au niveau technique et de fournir une assistance technique (ex. : à la

Facilement alignés sur les politiques, les stratégies et les programmes nationaux de biodiversité	communauté scientifique) Facilement affectés par les changements politiques Pourraient avoir des difficultés à traiter les besoins d'autres ministères (ex. : des sciences ou de l'environnement)
Instituts de biodiversité ou de recherche biologique	
Important potentiel de renforcement rapide et facile des capacités en informatique appliquée à la biodiversité Connaissance complète du domaine de la recherche sur la biodiversité Susceptibles d'avoir un mandat institutionnel robuste et clair	Susceptibles de ne pas être perçus comme neutres par toutes les parties prenantes, selon la place de l'institut dans le paysage institutionnel du participant (par exemple, s'il existe un chevauchement ou une concurrence pour les ressources)
Conseils de la recherche ou commissions scientifiques et technologiques	
Excellente position pour utiliser le point nodal de participants pour coordonner, promouvoir et faciliter la mobilisation des données sur la biodiversité obtenues à partir de la recherche Facilement alignés sur les politiques, les stratégies et les programmes de recherche nationaux	Susceptibles de ne pas être perçus comme neutres par toutes les parties prenantes, selon la place du conseil ou de la commission parmi toutes les institutions qui composent le participant (par exemple, s'il existe un chevauchement ou une concurrence pour les ressources)
Organisations non gouvernementales	
Flexibilité et autonomie	Manque potentiel de mandat, difficulté à s'impliquer de manière formelle avec les institutions gouvernementales Susceptibles de dépendre de projets et de financements selon les projets
Départements ou facultés universitaires	
Important potentiel de renforcement rapide et facile des capacités en informatique appliquée à la biodiversité Possibilité d'aligner les activités du point nodal sur une variété de programmes de recherche sur la biodiversité	Susceptibles d'être confrontés à des problèmes de neutralité Susceptibles de dépendre de projets et de financements selon les projets
Installations informatiques nationales exerçant une activité non liée à la biodiversité/la biologie	
Forte position de neutralité Accès aisé aux capacités techniques informatiques Liens potentiellement utiles avec des priorités nationales bien financées sur l'innovation et les technologies	Besoin d'investir dans la formation d'un personnel ayant les connaissances scientifiques appropriées pour travailler efficacement avec des données sur la biodiversité Besoin d'établir des contacts et de se familiariser avec les réseaux institutionnels concernés

6.2 Quelles sont les recommandations sur les rôles du personnel au sein des points nodaux ?

Bien que les services spécifiques offerts par les points nodaux varient d'un Participant à l'autre (cf. *Section 5*), le personnel du point nodal doit assumer un certain nombre de fonctions générales :

- Gestion et coordination
- Sensibilisation, communication, relations publiques et mise en réseau institutionnelle (au niveau régional, national ou thématique)
- Collecte de fonds et élaboration de projets
- Travail administratif (gestion financière, élaboration de rapports, organisation d'évènements et de réunions, etc.)
- Renforcement des capacités
- Service d'assistance technique pour les détenteurs de données
- Assistance TIC, administration de serveur Web et gestion de la base de données
- Développement de logiciels (outils de saisie et de nettoyage de données, outils de visualisation de données, portail et interfaces Internet de données, services Internet, etc.)
- Analyse et modélisation des données
- Liaison scientifique et promotion de l'utilisation des données au sein des communautés de recherche concernées

Cette diversité de fonctions montre que les points nodaux ont besoin d'un personnel possédant un vaste éventail de compétences, de l'assistance administrative à l'expertise en informatique appliquée à la biodiversité. La décision du choix de personnel d'un point nodal dépend bien entendu de son rôle, du niveau d'aide financière dont il dispose et de la convention d'accueil ou de la position institutionnelle du point nodal. Lorsque les points nodaux sont intégrés dans de larges institutions, les fonctions telles que les tâches administratives sont souvent fournies par l'institution hôte sous la forme de soutien non financier. Le paysage institutionnel au niveau des participants influencera l'importance accordée à certaines compétences : par exemple, lorsqu'un point nodal est coordonné par un grand nombre d'institutions sur la biodiversité, les compétences relatives à la sensibilisation et la mise en réseau seront davantage mises en valeur.

Afin de couvrir les principales fonctions énumérées ci-dessus (en supposant que l'assistance administrative soit fournie par l'institution hôte), les participants peuvent considérer au minimum les quatre rôles suivants pour garantir l'implication du point nodal avec les communautés de parties prenantes, tout en fournissant les compétences techniques nécessaires pour fournir une assistance technique de qualité aux détenteurs et aux utilisateurs de données :

- Un responsable du point nodal pour gérer l'équipe, responsable de la majorité des interactions avec le réseau et le Secrétariat du GBIF, y compris comme représentant du point nodal au Comité des responsables des points nodaux. Les points nodaux peuvent soit combiner ce rôle avec l'un des trois rôles mentionnés ci-dessous, ou, dans l'idéal, nommer une personne entièrement dédiée au poste de responsable du point nodal.
- Une personne qui a une formation scientifique, connaît les communautés de recherche concernées, et a la capacité de motiver et de communiquer avec les détenteurs et les utilisateurs de données, et ceux impliqués dans l'élaboration de politiques.
- Une personne qui a une formation en informatique appliquée à la biodiversité, des compétences en gestion des données, et la capacité de fournir une assistance technique aux détenteurs et aux utilisateurs de données, tout en maintenant les bases de données.

- Une personne qui a une formation en informatique, capable de développer et de maintenir une infrastructure informatique permettant la publication et l'accès aux données sur la biodiversité, par exemple par le biais d'un portail national de données.

7. Appui supplémentaire à la mise en place d'un point nodal

Soutenir la mise en place et le développement des points nodaux et de leur travail constitue une priorité pour le GBIF dans son ensemble. Ce guide a permis d'expliquer d'importantes considérations générales sur le processus de mise en place d'un point nodal. Cette section présente d'autres opportunités permettant de bénéficier de l'expérience du réseau GBIF dans ce domaine.

7.1 Comment trouver des exemples de points nodaux ?

La [liste des pays Participants sur GBIF.org \(en anglais\)](#) donne un aperçu des activités liées au GBIF menées par les Participants. S'y trouvent des informations sur :

- le statut de membre du Participant et sa date d'adhésion au GBIF ;
- la date de mise en place du point nodal, son site Internet et ses coordonnées ;
- une synthèse des données publiées par les institutions nationales, avec des liens vers les personnes qui ont publié ces données et les jeux de données, ainsi que vers les données publiées n'importe où dans le monde au sujet de la biodiversité dans ce pays ;
- des informations sur l'histoire, la vision et la mission, la structure et le financement national du point nodal ;
- une liste de faits d'actualité relatifs au pays publiée par le point nodal, ainsi que des liens vers les médias sociaux administrés par le point nodal ;
- une liste d'articles de recherche revus par des pairs citant le GBIF comme source de données et dont les auteurs sont du pays concerné.

Les [informations sur les organisations Participantes \(en anglais\)](#) renseignent sur l'adhésion et l'activité de publication de données des Participants, et proposent des liens vers le site Internet de leur point nodal

La consultation de ces pages vous aidera à identifier les exemples les plus adaptés au contexte spécifique d'un nouveau Participant au GBIF. Les nouveaux Participants sont encouragés à contacter les responsables et le personnel des points nodaux pour leur demander directement des conseils en tant que membres du réseau sur la mise en place d'un point nodal.

7.2 De quelle manière le Comité des responsables des points nodaux contribue-t-il à la mise en place de points nodaux au GBIF ?

Le [Comité des responsables des points nodaux \(en anglais\)](#) est un forum de partage d'informations et de bonnes pratiques entre les points nodaux de Participants. Il [sert également de comité consultatif \(en anglais\)](#), faisant des recommandations aux autres organes de direction du GBIF. Le comité comprend tous les responsables de points nodaux. De ce fait, dès qu'un Participant du GBIF a nommé un responsable de point nodal, il ou elle est invité(e) à participer aux activités du comité.

Le Comité de pilotage des points nodaux (Nodes Steering Group ; NSG) a été mis en place au sein du comité en 2011, et comprend le président et le vice-président du Comité des responsables des points nodaux, et des représentants régionaux des six régions du GBIF (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Océanie). Son objectif comprend la formulation de recommandations spécifiques aux organes du GBIF concernés, fondées sur les commentaires des points nodaux, et des conseils sur le programme de travail du GBIF qui intéresse les points nodaux.

Le Comité de points nodaux se réunit tous les deux ans au cours d'une **réunion mondiale des points nodaux**. Ces réunions, souvent organisées en même temps que des activités de formation, constituent un excellent forum d'interaction avec les autres responsables de points nodaux et d'organisation d'activités collaboratives. De plus, beaucoup de sous-comités régionaux organisent des **réunions régionales des points nodaux**, soit une fois par an ou tous les deux ans. Ces réunions permettent de faire avancer le travail collaboratif entre les responsables de points nodaux et constituent un forum de discussion des priorités et des opportunités dans la région.

Entre ces réunions, le comité communique par le biais de listes de diffusion et de téléconférences, et utilise également le [site de la communauté du GBIF \(en anglais\)](#) et ses groupes thématiques et réseaux de langue pour contribuer au travail collaboratif. Les nouveaux points nodaux de participants sont vivement encouragés à [contacter les membres du Comité de points nodaux \(en anglais\)](#) afin de s'impliquer dans leurs activités, profiter de leur expertise du réseau et élaborer des projets collaboratifs pour contribuer à la mise en place des points nodaux de participants.

7.3 De quelle manière le GBIF contribue-t-il au renforcement des capacités des points nodaux ?

Le renforcement des capacités constitue un fondement essentiel du fonctionnement durable et des performances du réseau de participants au GBIF et de tous ses membres, quel que soit leur stade de développement. Le [cadre de renforcement des capacités du GBIF \(en anglais\)](#) s'inspire des récentes avancées dans le domaine du renforcement des capacités et de l'accès aux infrastructures de recherche pour expliquer l'approche générale adoptée par le réseau GBIF pour programmer ses activités dans la région.

Les participants et le Secrétariat du GBIF ont mis en place une série d'activités et de programmes de renforcement des capacités dans le but d'habiliter tous les membres de la communauté GBIF à effectuer leur travail de la manière la plus efficace, la plus autonome et la plus stable possible. Le renforcement des capacités comprend l'amélioration de la manière dont les participants contribuent au GBIF et en bénéficient, dont ils organisent leur travail et dont ils interagissent avec les autres participants à l'échelle régionale et mondiale.

Un [programme de soutien au renforcement des capacités \(en anglais\)](#) qui lance un appel annuel à propositions de projets permet aux Participants au GBIF d'obtenir un cofinancement pour des projets collaboratifs régionaux et internationaux visant à satisfaire les besoins de renforcement de capacités qu'ils ont eux-mêmes identifiés. Ces projets sont associés à une série d'actions, dont le mentorat entre points nodaux de participants, l'organisation d'ateliers de formation régionaux, la rédaction ou l'adaptation de documents, des actions de plaidoyer en faveur du GBIF et des évaluations de besoins. Les Participants sont encouragés à considérer l'élaboration de propositions de projet pour aider à la mise en place et à la consolidation de leurs points nodaux en collaboration avec des experts du réseau GBIF. Les [projets antérieurs \(en anglais\)](#) constituent des exemples utiles de la manière de structurer des actions collaboratives visant à mettre en place des points nodaux.

Le GBIF offre également aux responsables et au personnel des points nodaux des **opportunités de formation**. Des événements de formation ayant trait au GBIF sont organisés partout dans le monde et sont annoncés dans la [rubrique « Events »](#) du site GBIF.org.

7.4 Quels sont les autres documents et ressources mis à la disposition des points nodaux ?

Le GBIF gère une bibliothèque de [ressources](#) en libre accès comprenant des outils, des présentations, des manuels et des documents pouvant être utilisés et téléchargés par tout un chacun. Nombre de ces ressources sont spécifiquement conçues pour les points nodaux de

participants et peuvent être consultées en utilisant les filtres disponibles dans la rubrique [Ressources](#) de GBIF.fr ou GBIF.org.

7.5 Qui contacter pour tout renseignement complémentaire ?

Le personnel du Secrétariat du GBIF est à la disposition des points nodaux pour leur offrir conseils et assistance. Veuillez contacter nodes@gbif.org pour obtenir de plus amples informations.